

RĂZBOIUL DIN UCRAINA – EROARE POLITICĂ SAU REFORMATA- REA UNUI FOST IMPREIU ȘI LECȚIA TRANSNISTREANĂ

Dana PAIU,
doctorandă

În secolul XXI suntem martorii unui război paradoxal: două popoare slave, de aceeași credință, cu profunde similitudini identitare comune, se confruntă pe câmpul de luptă, în urma unei greșeli politice. Bazându-se pe ambiția sa imperială, Federația Rusă nu admite realitatea că Ucraina conștient a ales calea europeană și integrarea în NATO, că alegerea aparține unui stat suveran și independent, care nu-și poate modela dorințele după placul vecinului.

Dorința Federației Ruse este de a reformata relațiile cu Ucraina, obținând dacă nu un aliat, atunci cel puțin o țară neutră. Această greșală a Rusiei a format între două state o prăpastie ce va dăinui secole. Pe de altă parte, Ucraina suferă din motivul că la vremea potrivită n-a însușit lecția transnistreană, despre crearea unor state fantomă, pomenindu-se într-o situație similară, doar că la scară mai mare. Este clar: războiul nu este o soluție, dar cine și cum va aduce pacea nimeni nu știe. Timpul va arăta ce-i de făcut.

În acest studiu este abordată tema războiului din Ucraina, care a schimbat realitatea social-politică la nivel regional și global. Pentru Republica Moldova, pentru securitatea populației și a instituțiilor statale războiul este un pericol mare, o amenințare care nu permite oamenilor să-și organizeze, să-și monitorizeze propria viață. În acest context, studiul are o semnificație practică, deoarece contribuie la înțelegerea fenomenului dat.

Cuvinte-cheie: război, eroare, lecție, reformatare, imperiu.

Introducere. Importanța Ucrainei în realizarea proiectului rusesc de reînviere a fostei Uniuni Sovietice este covârșitoare. Structura imperiului ar fi nițel modificată din cauza Statelor Baltice, care s-au desprins definitiv de fosta metropolă, forțând nota aderării la NATO și integrării în Uniunea Europeană. De fapt analiștii politici de ani buni atrag atenția asupra aces-

THE WAR IN UKRAINE – POLITICAL ERROR OR THE REFORMA- TION OF A FORMER EMPIRE AND THE TRANSNISTRIAN LESSON

Dana PAIU,
PhD student

In the 21st century, we are witnessing a paradoxical war, two Slavic peoples, of the same faith, with profound common identity similarities, face each other on the battlefield, following a political mistake. Based on its imperial ambition, the Russian Federation does not admit the reality that Ukraine has consciously chosen the European path and integration into NATO, that the choice belongs to a sovereign and independent state, which cannot shape its wishes according to its neighbor's wishes.

The Russian Federation desires to reform relations with Ukraine, obtaining if not an ally, then at least a neutral country. This mistake of Russia formed between two states a chasm that will last for centuries. On the other hand, Ukraine suffers because it did not learn the Transnistrian lesson at the right time, about the creation of ghost states, finding itself in a similar situation, only on a larger scale. It is clear: war is not a solution, but who and how will bring peace no one knows. Time will show what needs to be done.

In this study, the theme of the war in Ukraine is addressed, which changed the socio-political reality at the regional, and global levels. For the Republic of Moldova, for the security of the population and state institutions, war is a great danger, a threat that does not allow people to organize and monitor their own lives. In this context, the study has practical significance, as it contributes to the understanding of the phenomenon.

Keywords: war, error, lesson, reformation, empire.

Introduction. The importance of Ukraine in realizing the Russian project of reviving the former Soviet Union is overwhelming. The structure of the empire would be slightly modified due to the Baltic states, which definitively broke away from the former empire, forcing the note to join NATO and integrate into the European Union. Political analysts have been

tei situații. Politologul american Zbigniew Brzezinski concretizează: „Nu poate fi subliniat îndeajuns faptul că fără Ucraina, Rusia încetează să fie un imperiu, dar, împreună cu Ucraina mai întâi amăgită și apoi subordonată, Rusia devine automat un imperiu.” [2, p. 290].

În această teză se ascunde geneza conflictului armat între Ucraina și Rusia. Epuizând argumentele diplomatice, Federația Rusă a trecut la unul cel mai ușor de invocat – argumentul forței. Fostul secretar de stat la apărare, Z. Brzezinski, își reformulează teza inițială, adaptând-o pentru situația specific europeană: „Chestiunea cea mai importantă de care trebuie să ținem seama este că Rusia nu poate fi în Europa fără ca Ucraina să fie în Europa, în vreme ce Ucraina poate fi în Europa fără ca Rusia să fie în Europa.” [3, p. 138].

Din cele expuse mai sus deducem că situația politică externă a Ucrainei este foarte complicată nu doar pe tărâmul relațiilor externe, dar și în plan intern. Zece milioane de ruși locuiesc compact pe teritoriul acestui stat. Crimeea, peninsula care deține poziția cheie în Marea Neagră, în majoritatea ei e populată de ruși, dar care în 1954 a fost dăruită Ucrainei de Nikita Hrușciiov cu ocazia împlinirii a trei sute de ani de la unirea Ucrainei cu Rusia, a fost alipită la Rusia la 15 martie 2014, în rezultatul unei anexări și apoi al unui referendum ilegal.

Punctul culminant al tensiunilor dintre Rusia și Ucraina a fost atins în 2014, când în urma acțiunilor violente de pe Maidanul din Kiev, a fost schimbată conducerea țării și modificat cursul spre integrare europeană și aderare la NATO. Această modificare bruscă a orientării politice a dus la declanșarea unor mișcări separatiste în Donbas, inspirate de Moscova, după modelul transnistrean. Din acest conflict local, care trebuia soluționat după semnarea acordurilor de la Minsk din 2014, a crescut un război nedeclarat, care bagă frica în toate țările vecine, având drept consecință izolarea internațională a Rusiei și consolidarea politică a Uniunii Europene.

Actualitatea temei investigate. Destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), în anul 1991, a fost rezultatul confruntării ideologice cu SUA și al problemelor interne care s-au transformat în războaie locale ce semnalau existența unei presiuni interetnice, acoperite de

drawing attention to this situation for many years. American political scientist Zbigniew Brzezinski concretizes: «It cannot be emphasized enough that without Ukraine, Russia ceases to be an empire, but with Ukraine first deluded and then subjugated, Russia automatically becomes an empire.» [2, p. 290]

This thesis hides the genesis of the armed conflict between Ukraine and Russia. Exhausting diplomatic arguments, the Russian Federation moved to the easiest argument to invoke - the argument of force. The former Secretary of State for Defense, Z. Brzezinski reformulates his initial thesis, adapting it for the specific European situation: «The most important thing that we have to take into account is that Russia cannot be in Europe without Ukraine being in Europe, whereas Ukraine can be in Europe without Russia being in Europe.» [3, p. 138]

From the above, we deduce that the external political situation of Ukraine is very complicated not only in the field of external relations but also internally. Ten million Russians live compactly on the territory of this state. Crimea, the peninsula that holds the key position in the Black Sea, is mostly populated by Russians, but which in 1954 was given by N. Khrushchev to Ukraine on the occasion of the three hundredth anniversary of the union of Ukraine with Russia, was annexed in Russia on March 15, 2014, as a result of a vote.

The climax of the tensions between Russia and Ukraine was reached in 2014, when, following the violent actions on the «Maidan» in Kyiv, the leadership of the country was changed and the course toward European integration and NATO membership was changed. This sudden change in political orientation led to the triggering of separatist movements in Donbas, inspired by Moscow, following the Transnistrian model. From this local conflict, which had to be resolved after the signing of the Minsk agreements in 2014, grew an undeclared war, which instills fear in all neighboring countries, and led to the international isolation of Russia and the political consolidation of the European Union.

The actuality of the investigated topic. The disintegration of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), in 1991, was the result of the ideological confrontation with the USA and internal problems that turned into local wars

regimul sovietic: Cecenia, Karabah, Asia Mijlocie ș.a. Pe de altă parte, dorința de independență ale fostelor republici sovietice a generat forța centrifugă a statului care în consecință s-a destrămat. Unii analiști politici afirmă la acea vreme că aceste războaie o să ia amploare și se vor extinde pe fostul teritoriu al URSS. Astfel, s-a ajuns la o situație paradoxală, când două state mari, Federația Rusă și Ucraina, având o istorie comună de secole au purces să rezolve problemele teritoriale, sociale și strategice, pe baza unui conflict armat. Este o eroare de calcul a conducătorilor de la Kremlin, care nu admit că Ucraina poate avea o altă cale decât cea de satelit sau zonă de influență a Federației Ruse.

Ucrainenii de secole au visat la un stat independent și suveran, astfel că ei vor face totul ca să-și atingă acest scop, chiar cu prețul unor sacrificii enorme. Implicarea europeană în acest conflict are două tășuri: pe de o parte susținerea Ucrainei, iar pe de altă parte, slăbirea politică a Federației Ruse, care în viziunea Europei este o copie a URSS-ului. Tendința Ucrainei de a fi admisă în NATO și faptul acceptării ei în calitate de stat candidat membru al Uniunii Europene nu face altceva decât să sporească ambițiile Federației Ruse „de a o pune la respect”.

Supportul metodologic și teoretico-științific. În cadrul elaborării acestui articol, am utilizat unele metode științifice de cercetare, spre a elucida aspectele declanșării războiului dintre Federația Rusă și Ucraina, precum urmează: *Metoda descriptivă* prezintă fenomenul în evoluția raportului dintre Federația Rusă și Ucraina, a conflictului declanșat între cele două state; *Metoda comparativă* se bazează pe principiul evoluției Federației Ruse în raport cu evoluția Ucrainei, în plan extern și intern; *Metoda istoriografică* a permis structurarea evenimentelor politice în plan cronologic; *Metoda prospectivă* este plasată la baza prognozei evoluției și finalizării conflictului declanșat între Federația Rusă și Ucraina.

Reieșind din cele expuse mai sus, prin aplicarea metodelor științifice de cercetare, conflictul dintre Ucraina și Federația Rusă putea fi evitat dacă s-ar fi apelat serios la resursele diplomatice ale țărilor europene, Statelor Unite ale Americii și ale unor țări mari din Asia, cum ar fi: China, India, Japonia ș.a.

that signaled the existence of inter-ethnic pressure, covered by the Soviet regime: Chechnya, Karabakh, Central Asia, etc. On the other hand, the desire for independence of the former Soviet socialist republics defeated the centrifugal force of the state, which consequently fell apart. Some political analysts said at the time that these wars would escalate and spread to the former territory of the USSR. Thus, a paradoxical situation was reached, when two large states, the Russian Federation and Ukraine, having a common history of centuries tried to solve the territorial, social, and ancestral problems, based on an armed conflict. It is a miscalculation of the Kremlin leaders, who do not admit that Ukraine can have a path other than that of a satellite or sphere of influence of the Russian Federation.

Ukrainians have dreamed of an independent and sovereign state for centuries, so they will do everything to achieve this goal, even at the cost of enormous sacrifices. European involvement in this conflict has two sides: on the one hand, supporting Ukraine, and on the other, the political weakening of the Russian Federation, which in Europe's view is a copy of the USSR. The tendency of Ukraine to be admitted to NATO and the fact of its acceptance as a candidate state member of the European Union does nothing but increase the ambitions of the Russian Federation «to bring it to respect».

Methodological and theoretical-scientific support. In the elaboration of this article, I used some scientific research methods to elucidate the aspects of the outbreak of the war between the Russian Federation and Ukraine, as follows: The descriptive method presents the phenomenon in the evolution of the relationship between the Russian Federation and Ukraine, of the conflict started between the two states; The comparative method is based on the principle of the evolution of the Russian Federation concerning the evolution of Ukraine, externally and internally; The historiographical method allowed the structuring of political events chronologically; The prospective method is placed at the basis of the forecast of the evolution and completion of the conflict between the Russian Federation and Ukraine.

Based on the above, through the application of scientific research methods, the conflict between Ukraine and the Russian Federa-

Eroare de calcul geopolitic sau reformatarea unui imperiu

Savantul român Gheorghe Văduva apreciază relațiile externe contemporane prin prisma a două categorii de analiști politici, precum ar fi: „Realistii susțin, în continuare, că relațiile dintre state se bazează pe neîncredere, pe putere, fiecare dintre ele suspectându-l pe celălalt, în timp ce constructiviștii susțin că toată lumea este în construcție, iar instituționaliștii cred că, de fapt, instituțiile sunt acum cele care contează etc.” [12, p. 265].

Pornind de aici, ajungem la o concluzie inspirată din înțelepciunea populară care conchide: „mai bine o pace proastă, decât un război bun”. Din punctul de vedere al logicii politice și diplomatice, conflictul armat dintre Ucraina și Federația Rusă n-are nicio noimă – două popoare slave, cu origine identitară comună, cu o religie comună, cu o istorie seculară comună, se războiesc între ele. Argumentul Federației Ruse precum că Ucraina, aderând la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), ar crea pericol real pentru securitatea Moscovei nu ține, odată ce Rusia a fost de acord cu aderarea la NATO a statelor baltice care se află la distanțe comparabile cu cele ale Ucrainei. Cum pare deplasată și cererea ca un stat independent și suveran – Ucraina, să accepte statutul de stat neutru, fără șansa de a-și decide de sine stătător politica și viitorul.

Nici cel de-al doilea argument al autorităților ruse nu pare mai plauzibil, precum că odată cu acceptarea lui Stepan Bandera ca erou național al Ucrainei, aderenții lui ar fi luat calea fascizării și se impune dezintoxicarea Ucrainei prin denazificare. Și în pofida vechilor relații istorice, Federația Rusă ar fi menită să exercite această misiune, deși nimeni n-a împuneric-o s-o facă, căci fiecare popor își alege benevol eroii, cum se consideră de cuviință. Drept exemplu, chiar și revoluția din Rusia, din 1917, recunoștea și proclama dreptul popoarelor la autodeterminare. Problema aceasta trebuie privită din perspectiva istoriei Ucrainei în evoluția căreia se vede rolul jucat de S. Bandera în crearea unităților militare ucrainene și contribuția lui deosebită la lupta cu puterea sovietică, ostilă Ucrainei libere.

tion could have been avoided if the diplomatic resources of European countries, the United States of America, and some large Asian countries, such as would be: China, India, Japan, etc.

A geopolitical miscalculation or the reformation of an empire

The Romanian scholar, Gheorghe Văduva, appreciates contemporary foreign relations through the prism of two categories of political analysts, such as: «Realists further claim that relations between states are based on mistrust, on power, each of them suspecting the other, while the constructivists claim that the whole world is under construction, and the institutionalists believe that the institutions are now the ones that matter, etc.» [12, p. 265]. Starting from here, we arrive at the popular wisdom that concludes: «Better a bad peace than a good war». From the point of view of political and diplomatic logic, the armed conflict between Ukraine and the Russian Federation has no meaning - two Slavic peoples, with a common identity origin, a common religion, with a common secular history, are at war with each other. The Russian Federation's argument that Ukraine, joining the North Atlantic Treaty Organization (NATO), would create a real danger for Moscow's security does not hold, once Russia has agreed to the NATO accession of the Baltic states that are at distances comparable to those of Ukraine. How misplaced is the demand that an independent and sovereign state - Ukraine, accept the status of a neutral state, without the chance to decide its policy and future on its own? The second argument of the Russian authorities does not seem more plausible either, such as that with the acceptance of Stepan Bandera as a national hero of Ukraine, his adherents would have taken the path of fascism, and the detoxification of Ukraine through denazification is required. And despite the old historical relations, the Russian Federation would be meant to exercise this mission, although no one empowered it to do it because each people willingly chooses its heroes as it sees fit. As an example, even the Russian revolution of 1917 recognized and proclaimed the right of people to self-determination. This problem must be viewed from the perspective of the history of Ukraine in the evolution of which we can see the role played by S. Ban-

Lichidarea lui Stepan Bandera, în 1959, de către serviciile secrete sovietice, printr-o operație teroristă, demonstrează că URSS-ul n-a găsit chei de contracarare a ideilor acestui lider ucrainean. Idei de promovare agresivă a unicității poporului ucrainean, care și-au găsit solul prielnic într-o Ucraină aflată în derivă identitară, socială și politică. Fiind un stat format recent, fără tradiții seculare de auto-dirijare, Ucraina, cum e și firesc, a atins extremele în traiectoria evoluției sale politice, fapt ce totuși nu îndreptățește Federația Rusă să reacționeze atât de dur, prin declanșarea unei mari operațiuni militare pe întreg teritoriul Ucrainei, începând cu data de 24 februarie 2022.

Mobilul ascuns al acestui război se conține în apariția în Federația Rusă a unei doctrine revanșarde ce promovează tacit politica de refacere a fostului imperiu sovietic, care în mare parte era proiecția imperiului țarist, „...fiind dictată de „dorințele imperialiste” ale președintelui rus, Vladimir Putin, față de regiunea Europei de Est și dincolo de aceasta” [8, p. 10]. Ca argument pentru aceste acțiuni controversate au fost luate evenimentele de pe Maidanul de la Kiev, din anul 2014, când președintele pro-rus Viktor Ianukovici, după ce a semnat toate condițiile opoziției, a fost nevoit prin fugă să se salveze pe teritoriul Federației Ruse. Lovitura de deturnare a unui președinte ales legal și arderea a cca 50 de persoane în Casa Sindicatelor de la Odesa a fost considerată de conducerea Rusiei ca argumente temeinice pentru declanșarea unui conflict militar în regiunile Donețk și Luhansk, populate majoritar cu etnici ruși care căutau o posibilitate de a scăpa de ucrainizarea agresivă promovată de noua conducere de la Kiev.

De fapt, în istorie a mai existat noțiunea de Republica Sovietică din Donbas, care a existat până în 1921, când a fost lichidată din ordinul lui Vladimir Lenin și cu contribuția lui Iosif Stalin, la rugămintea conducătorului de atunci al Ucrainei – Kristian Rakovski, care argumenta că fără proletariatul din Donbas nu va fi posibil de învins opoziția clasei țărănești, care era majoritară în spațiul economic ucrainean.

Pe măsură ce armata rusă ocupa noi teritorii în Ucraina, și în alte regiuni se intenționa desfășurarea unor referendumuri pentru ade-

dera în crearea de unități militare ucrainene și contribuția sa în lupta împotriva puterii sovietice, ostile față de liberarea Ucrainei. Lichidarea lui Stepan Bandera, în 1959, de către serviciile secrete sovietice, printr-o operație teroristă, demonstrează că URSS-ul n-a găsit chei de contracarare a ideilor acestui lider ucrainean. Idei de promovare agresivă a unicității poporului ucrainean, care și-au găsit solul prielnic într-o Ucraină aflată în derivă identitară, socială și politică. Fiind un stat format recent, fără tradiții seculare de auto-dirijare, Ucraina, cum e și firesc, a atins extremele în traiectoria evoluției sale politice, fapt ce totuși nu îndreptățește Federația Rusă să reacționeze atât de dur, prin declanșarea unei mari operațiuni militare pe întreg teritoriul Ucrainei, începând cu data de 24 februarie 2022.

The hidden motive of this war is contained in the appearance in the Russian Federation of a revenge doctrine that tacitly promotes the policy of rebuilding the former Soviet empire, which was largely the projection of the Tsarist empire, «...being dictated by the «imperialist wishes» of the Russian president, Vladimir Putin, towards the region of Eastern Europe and beyond» [8, p. 10]. As an argument for these controversial actions, the events on the Maidan in Kyiv were taken in 2014, when the pro-Russian president Viktor Yanukovich, after signing all the conditions of the opposition, was forced to flee to the territory of the Russian Federation. The coup d'état of a legally elected president, the burning of about 50 people in the House of Trade Unions in Odesa, was considered by the Russian leadership as a solid argument for starting a military conflict in the Donetsk and Luhansk regions, regions populated mostly with ethnic Russians who they were looking for a way to escape the aggressive Ukrainization promoted by the new leadership in Kyiv.

In fact, in history, there was also the notion of the Soviet Republic of Donbas, which existed until 1921, when it was liquidated by order of Vladimir Lenin and with the contribution of Joseph Stalin, at the request of the then leader of Ukraine - Cristian Rakovski, who argued - that without the proletariat of Donbas it will not be possible to defeat the opposition of the peasant class, which was the majority in the Ukrainian economic space.

As the Russian military occupies new

rarea la Federația Rusă, după modelul Crimeii, Donețk-ului și Luhansk-ului. Situația politică din aceste teritorii trece într-o altă fază, care ridică cortina de pe adevăratele intenții ale Federației Ruse, ce pare să aibă alte scopuri, decât cele enunțate inițial: „de denazificare și de demilitarizare a Ucrainei.”

Adevărate provocări se conțin în variantele de hărți lansate în spațiul mediatic în care se ilustrează viitorul statului ucrainean. Îndesebi foarte interesantă se arată harta prezentată de fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, în care se citește dorința de-a reformata prezenta situație geopolitică în scopul obținerii unui stat care ar cuprinde teritorii ce au aparținut fostului imperiu sovietic. Scopul mascat al acestei intervenții militare ruse fiind încercarea de a opri apropierea Ucrainei de structurile europene și cele euro-atlantice, migrarea acestui stat uriaș după proporțiile și numărul populației sale, din zona de influență vestică înspre zona de influență estică. Ruperea acestei „calote” geopolitice din sfera de influență rusă schimbă raportul de forțe militare, economice, sociale din estul Europei. Prezintă pericol pentru Federația Rusă apariția unui nou model de viață, de un alt nivel, incomparabil cu cel din Rusia unde există o sumedenie de probleme nerezolvate la nivelul omului simplu, lipsa confortului cotidian, probleme de ordin social și de organizare administrativă. Acest model, care poate deveni Ucraina, poate zdruncina situația politică existentă în Rusia, bazată pe dictatul unui singur om – președintele Vladimir Putin.

Este evident că Federația Rusă prin acest conflict militar își acoperă o parte majoră din problemele și tensiunile sale interne. Veșnica problemă rusă – „căutarea unui dușman” care ar fi vinovatul de toate problemele – a fost rezolvată. Urmează consolidarea societății, care este antrenată în acest spirit, „că toate necazurile Rusiei provin din afara ei” și lucrurile evoluează pe făgașul dorit. Reformatarea sistemului geopolitic actual are două nivele: La primul se dorește reocuparea fostelor teritorii rusești, la nivelul doi, superior, se preconizează recucerirea fostelor republici sovietice, cu excepția celor Baltice, considerate pierdute pentru totdeauna. În acest scop, se utilizează o gamă largă de procedee, de la influențele pro-ruse genera-

territories in Ukraine and other regions, they are showing their willingness to hold referendums on joining the Russian Federation, along the lines of Crimea, Donetsk, and Luhansk. The political situation in these territories is moving into another phase, which lifts the curtain on the true intentions of the Russian Federation, which seems to have other goals than those originally stated: «denatization and demilitarization of Ukraine.»

Real challenges are contained in the map variants released in the media space in which the future of the Ukrainian state is illustrated. In particular, the map presented by the former president of the Russian Federation, Dimitrie Medvedev, is very interesting, in which we read the desire to reform the current geopolitical situation to obtain a state that would include territories that belonged to the former Soviet empire. The masked purpose of this Russian military intervention is the attempt to stop Ukraine's approach to European and Euro-Atlantic structures, the migration of this huge state according to the proportions and number of its population, from the western zone of influence to the eastern zone of influence. The breaking of this geopolitical «cap» from the sphere of Russian influence changes the ratio of military, economic and social forces in Eastern Europe. It presents a danger for the Russian Federation - the emergence of a new model of life, of another level, incomparable to that in Russia where there are a lot of unsolved problems at the level of the common man, the lack of daily comfort, problems of social order and administrative organization. This model, which can become Ukraine, can shake the existing political situation in Russia, based on the dictate of one man - President Vladimir Putin.

It is obvious that, through this military conflict, the Russian Federation is covering a major part of its internal problems and tensions. The eternal Russian problem of «looking for an enemy» to blame for all problems - has been solved. It follows the consolidation of society, which is trained in this spirit, «that all Russia's troubles come from outside it» and things evolve in the desired direction. The reformation of the current geopolitical system has two levels. At the first level, the reoccupation of the former Russian territories is desired, at the second, higher level, the reconquest of the for-

te de simpatii pentru trecutul istoric comun, până la șantajul energetic.

Geopolitica și actualitatea lecției transnistrene

Dacă politicienii și analiștii politici ucraineni ar fi avut răbdarea să privească cu alți ochi conflictul militar dintre Republica Moldova și Federația Rusă, din anul 1992, ar fi descoperit proiecția situației viitoare în care se va pomeni ulterior Ucraina. Problema transnistreană are o conotație aparte în contextul relațiilor moldo-ucrainene. După atitudinea Ucrainei de la declanșarea conflictului transnistrean în anul 1992 puteau fi prognozate viitoarele sale relații cu Federația Rusă. Inițial, Ucraina a privit indiferent la războiul transnistrean în care Federația Rusă s-a implicat și a luptat împotriva Republicii Moldova [5, p. 13], și s-a remarcat doar la împărțit cetățenii doritorilor din regiunea separatistă, până în 2005 supraveghind unilateral segmentul de frontieră transnistrean. Republica Moldova neavând posibilitate să opereze în acel segment, se confrunta cu grave probleme de securitate.

În anul 2005 are loc schimbarea formatului de negocieri în conflictul transnistrean din „3+2” în „5+2”: Uniunea Europeană, SUA, Federația Rusă, OSCE și Ucraina, care au rolul de mediatori și în consonanță cu această schimbare, în luna mai 2005, Viktor Iușcenko, președintele Ucrainei, vine cu un proiect de democratizare a raioanelor din stânga Nistrului a Republicii Moldova. Această democratizare urmărea scopul de reintegrare mai ușoară a acestui spațiu în cadrul Republicii Moldova. La Chișinău, cu această ocazie, a fost adoptat un proiect de lege, intitulat „Cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului (Transnistria)” [7]. Cum era și de așteptat, „Planul Iușcenko” a fost respins. Cu greu ne putem imagina faptul că Rusia ar permite Ucrainei să preia inițiativa soluționării problemei transnistrene [1, p. 45]. Această situație de „amortire” a relațiilor moldo-ucrainene, referitor la segmentul transnistrean a durat până în anul 2014, când Ucraina s-a ciocnit cu aceeași problemă ca Republica Moldova în anul 1992. Federația Rusă a anexat Crimeea și a declanșat un conflict armat în

mer Soviet republics is expected, except for the Baltic ones, considered lost forever. For this purpose, a wide range of methods is used, from pro-Russian influences generated by sympathies for the common historical past to energy blackmail.

Geopolitics and the topicality of the Transnistrian lesson

If Ukrainian politicians and political analysts had the patience to look with different eyes at the military conflict between the Republic of Moldova and the Russian Federation, since 1992, they would have discovered the projection of the future situation in which Ukraine will be mentioned later. The Transnistrian problem has a special connotation in the context of Moldovan-Ukrainian relations. Based on Ukraine's attitude since the outbreak of the Transnistrian conflict in 1992, its future relations with the Russian Federation could be predicted. Initially, Ukraine looked indifferently at the Transnistrian war in which the Russian Federation got involved and fought against the Republic of Moldova [5, p. 13], and it only distinguished itself by handing out citizenship to those who wanted from the separatist region until 2005, unilaterally supervising the border segment Transnistrian, the Republic of Moldova not having the possibility to operate in that segment, faced serious security problems.

In 2005, the format of negotiations in the Transnistrian conflict changed from «3+2» to «5+2»: the European Union, the USA, the Russian Federation, the OSCE, and Ukraine, which have the role of mediators and in line with this change, in May 2005, Viktor Yushchenko, the President of Ukraine, comes up with a project to democratize the districts on the left side of the Dniester in the Republic of Moldova. This democratization aimed at easier reintegration of this space within the Republic of Moldova. In Chisinau, on this occasion, a draft law was adopted, entitled: «On the basic provisions of the special legal status of the localities on the left of the Dniester (Transnistria)» [7], as expected: «The Yushchenko Plan was rejected. We can hardly imagine that Russia would allow Ukraine to take the initiative in solving the Transnistrian problem [1, p. 45]. This situation of «numbing» of Moldovan-Ukrainian relations, regarding the Transnistrian segment,

estul Ucrainei, fapt care i-a făcut pe politicienii ucraineni să privească cu alți ochi problema transnistreană ce poate deveni și una dintre problemele Ucrainei, nu doar a Republicii Moldova. La 7 octombrie 2017 a fost semnat Acordul privind controlul comun al frontierei moldo-ucrainene [10, p. 26], proces impulsivat și de Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) și cu susținerea Comisiei Europene.

Trebuie să menționăm faptul că din anul 2009 până în 2019 raporturile comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina au fost la un nivel calitativ bun [4]. Ca partener comercial al Republicii Moldova, Ucraina se situează pe locul trei după România și Federația Rusă [4]. Tot în această perioadă a apărut o problemă provocată de Declarația lui Igor Dodon, președintele de atunci al Republicii Moldova, referitor la anexarea Crimeii, care a provocat o reacție dură din partea conducerii Ucrainei, reducând aproape la zero dialogul politic dintre cele două țări. Faptul acesta a solicitat ulterior eforturi sporite în încercarea de „a drege busuiocul”, efectuate de Maia Sandu, prim-ministru de atunci al Republicii Moldova, în vizita sa la Kiev din 17 iulie 2019 [11]. Discuțiile telefonice ale președintelui Republicii Moldova de atunci, Igor Dodon, cu Volodîmîr Zelenski, președintele Ucrainei, n-au dat niciun rezultat.

Numai schimbările politice de la Chișinău și alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte al Republicii Moldova au dus la ameliorarea relațiilor moldo-ucrainene. Cele două țări având un numitor comun – vectorul european, acesta obligându-i să aibă ca prioritate a politicii externe relațiile de bună vecinătate. Doar împreună pot consolida independența, suveranitatea și integritatea teritorială care este amenințată de factorii geopolitici. Se cere un efort diplomatic susținut pentru a crea o imagine pozitivă a relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina, îndeosebi în această perioadă când Ucraina tinde, în pofida războiului, să adere la NATO și să fie acceptată în Uniunea Europeană, ceea ce de fapt urmează să realizeze și Republica Moldova în cazul în care va soluționa problema cu neutralitatea, art. 11 din Constituția Republicii Moldova.

O concluzie ce leagă Republica Moldova

lasted until 2014, when Ukraine faced the same problem as the Republic of Moldova in 1992. The Russian Federation annexed Crimea and triggered an armed conflict in east Ukraine, a fact that made the Ukrainian politicians look at the Transnistrian problem with different eyes, which can become one of the problems of Ukraine and not only of the Republic of Moldova. On October 7, 2017, the Agreement on the joint control of the Moldovan-Ukrainian border was signed [10, p. 26], a process driven by the European Union Border Assistance Mission in Moldova and Ukraine (EUBAM) and with the support of the European Commission.

We must mention the fact that from 2009 to 2019, trade relations between the Republic of Moldova and Ukraine were at a good qualitative level [4]. As a commercial partner of the Republic of Moldova, Ukraine ranks third after Romania and the Russian Federation [4]. Also during this period, a problem arose caused by the Declaration of Igor Dodon, the then President of the Republic of Moldova, regarding the annexation of Crimea, which caused a harsh reaction from the leadership of Ukraine, reducing the political dialogue between the two countries to almost zero. This fact subsequently required increased efforts in the attempt to «remove the basil» carried out by Maia Sandu, the then former Prime Minister of the Republic of Moldova, during her visit to Kyiv on July 17, 2019 [11]. The telephone discussions of the then President of the Republic of Moldova, Igor Dodon, with Volodymyr Zelensky, the President of Ukraine, did not yield any results.

Only the political changes in Chisinau and the election of Maia Sandu as President of the Republic of Moldova led to the improvement of Moldovan-Ukrainian relations. The two countries have a common denominator – the European vector, and this forces them to have good neighborly relations as a foreign policy priority. Only together can we strengthen the independence, sovereignty, and territorial integrity that is threatened by geopolitical factors. A sustained diplomatic effort is required to create a positive image of the relations between the Republic of Moldova and Ukraine, especially in this period when Ukraine tends, despite the war, to join NATO and be accepted in the European Union, which is going to also realize the Republic of Moldova in case it solves the prob-

de politica României și a Ucrainei este inserată în analiza savantului Victor Juc: „...necesitatea de a imprima relații cu vecinii imediați, România și Ucraina, în spirit mult mai pragmatic, în special în primul caz, deoarece România este membru deplin al Uniunii Europene și poate promova interesele Republicii Moldova în instituțiile comunitare, iar Ucraina o desparte teritorial de Federația Rusă și abordează pe o altă dimensiune problema teritoriilor de est, abandonând neutralitatea activă, care n-a reprezentat altceva decât susținerea Federației Ruse și a autorităților tiraspolene [6, p. 151]. În vara anului 2021, la Kiev a avut loc întrevederea între președinții Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, în vederea creării unei alianțe care ar favoriza integrarea europeană, ar întări securitatea celor trei state și ar crea presiuni asupra Federației Ruse pentru a elibera teritoriile ocupate din aceste țări: Transnistria, Crimeea, Abhazia ș.a. În linii mari, în premieră, în spațiul de sud-est al Europei a fost creată o matrice geopolitică strategică care are rădăcini istorice nu prea mari, legate doar de aflarea acestor state în cadrul Rusiei țariste și al URSS, însă examinate în plan strategic, aceste state pot coopera și aplica în practică teza fundamentală a geopoliticii: de la geografia economică la exercitarea puterii politice.

Logica imperială a Federației Ruse ne sugerează că ambițiile politice nu se vor opri doar la Ucraina – în vizor se află și Republica Moldova, stat recent candidat la aderare la Uniunea Europeană și care menține relații stabile cu NATO, deci lecția transnistreană nu se va finaliza acum și finalul ei rămâne impredictibil... „De mai bine de un secol, Rusia a rămas ancorată într-o logică a violenței brutale și într-un spațiu pe care vrea să-l controleze cu orice preț, împotriva voinței popoarelor cu care a intrat în contact de-a lungul istoriei. Faptul că Vladimir Putin trăiește astăzi într-o realitate paralelă este evident, dar această realitate paralelă a fost se pare, ca și în cazul Republicii Moldova acum 30 de ani în Războiul de pe Nistru, cât și în războiul actual împotriva Ucrainei, o constantă în mintea liderilor de la Kremlin” [9, p. 2].

Concluzii. Reieșind din felul cum Federația Rusă a început acest război împotriva Ucrainei și conștientizând implicarea masivă a

lem with neutrality, art. 11 of the Constitution of the Republic of Moldova.

A conclusion linking the Republic of Moldova to the politics of Romania and Ukraine is inserted in the analysis of the scholar Victor Juc: «...the need to establish relations with the immediate neighbors, Romania and Ukraine, in a much more pragmatic spirit, especially in the first case, because Romania is a full member of the European Union and can promote the interests of the Republic of Moldova in community institutions, and Ukraine territorially separates it from the Russian Federation and approaches the problem of the eastern territories on another dimension, abandoning active neutrality, which represented nothing more than the support of the Russian Federation and the Tiraspol authorities [6, p. 151]. In the summer of 2021, a meeting was held in Kyiv between the presidents of the Republic of Moldova, Georgia, and Ukraine, to create an alliance that would favor European integration, strengthen the security of the three states and create pressure on the Russian Federation to release the occupied territories from these countries: Transnistria, Crimea, Abkhazia, etc. Broadly speaking, for the first time, a strategic geopolitical matrix was created in the South-East of Europe, which has not very deep historical roots, related only to the location of these states within Tsarist Russia and the USSR, but examined in the plan strategically, these states can cooperate and apply in practice the fundamental thesis of geopolitics: from economic geography to the exercise of political power.

The imperial logic of the Russian Federation suggests that the political ambitions will not stop only at Ukraine - the Republic of Moldova is also in the sights, a recent candidate state for joining the European Union and which maintains stable relations with NATO, so the Transnistrian lesson will not be completed now and its end remains unpredictable... «For more than a century, Russia has remained anchored in a logic of brutal violence and a space that it wants to control at any cost, against the will of the peoples with which it entered in contact throughout history. The fact that Vladimir Putin lives today in a parallel reality is obvious, but this parallel reality was apparently, as in the case of the Republic of Moldova 30 years ago in the Dniester War, as well as in the current war against Ukraine, a constant in the

țării europene și a Statelor Unite, conflictul va fi de durată, transformat într-un război de uzură.

Probabilitatea de implicare a Republicii Moldova în acest conflict este foarte mare, deoarece raioanele de est ale statului nostru sunt controlate de Federația Rusia, care a amplasat acolo forțe militare cu statut de pacificatori.

Soluția cea mai rezonabilă ar fi retragerea armatei ruse de pe teritoriul Ucrainei și acceptarea unor tratative între cele două părți beligerante, care ar pune la punct problemele aderării la Uniunea Europeană, la NATO, conturând viitorul strategic al Ucrainei, ca stat independent în raport cu Federația Rusă.

În acest context, se impune de la sine concluzia că în politică nu există goluri, nu există pauze, nu pot fi lăsate fără atenție anumite mișcări, totul ce ai ratat la o anumită fază se răzbună. Erorile de calcul geopolitic comise de Federația Rusă în declanșarea conflictului cu Ucraina vor aduce schimbări la nivel politic nemijlocit în Federația Rusă. Ucraina, la rândul său, putea evita confruntarea cu Federația Rusă dacă la timpul potrivit însușea lecția transnistreană. Asta e de fapt menirea fiecărei lecții a Istoriei...

mind of the Kremlin leaders» [9, p. 2].

Conclusions. Based on the way the Russian Federation started this war against Ukraine and realized the massive involvement of the European states and the United States, the conflict will be lasting, and transformed into a war of attrition.

The probability of involvement of the Republic of Moldova in this conflict is very high because the eastern districts of our state are controlled by the Russian Federation, which has deployed military forces with the status of peacekeepers.

The most reasonable solution would be the withdrawal of the Russian army from the territory of Ukraine and the acceptance of treaties between the two belligerent parties, which would settle the problems of joining the European Union, and NATO, outlining the strategic future of Ukraine, as an independent state concerning the Federation Russian.

In this context, the conclusion is self-evident that in politics there are no gaps, there are no pauses, certain movements cannot be left without attention, and everything you missed at a certain stage is avenged. The geopolitical miscalculations committed by the Russian Federation in triggering the conflict with Ukraine will bring changes at the immediate political level in the Russian Federation. Ukraine, for its part, could avoid confrontation with the Russian Federation if it learned the Transnistrian lesson at the right time. This is the purpose of every History lesson...

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Boian Victoria. Relațiile Republicii Moldova cu Ucraina. În: *Evoluția Politicii Externe a Republicii Moldova (1998-2008)*. Chișinău: Cartdidact, 2009.
2. Brzezinski Zbigniew, „Parteneriatul prematur” în volumul „Europa Centrală în ciclul tranziției”, București, ed. Diogene, 1995.
3. Brzezinski Zbigniew, „Marea tablă de șah. Supremația americană și imperativele sale geostrategice”, București, ed. Univers Enciclopedic, 2000.
4. Comerț exterior. Biroul Național de Statistică <https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=336&> (vizitat: 06.04.2020).
5. Grecu Mihai, Țăranu Anatol. *Trupele ruse în Republica Moldova (culegere de documente și materiale)*. Chișinău: Grupul Editorial Litera, 2004.
6. Juc Victor. *Securitatea națională și politica externă ale Republicii Moldova în contextul transformărilor structurale de sistem postrăzboi rece.* // Victor Juc; Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei. Chișinău: S.N., F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2015.
7. Kush Satyendra. *Encyclopedic dictionary*

- of political science. Sarup & Sons, 2003, Vol.27.
8. Nofit Ludmila, Pericolul transnistrean – implicații pentru Republica Moldova. În: Newsletter (APE). Sinteze și dezbateri de Politică Externă. Buletin lunar, martie 2022, nr. 3 (193).
 9. Necșuțu Mădălin, Treizeci de ani de la Războiul de pe Nistru, primele zile ale invadării Ucrainei. În: Newsletter (APE). Sinteze și dezbateri de Politică Externă. Buletin lunar, februarie 2022, nr. 2 (192).
 10. Stercul Natalia. Relațiile moldo-ucrainene în contextul dinamicii politicii de integra-
re europeană. În: Sintează analitică privind evoluția politicii externe a Republicii Moldova în perioada 2009-2019. Chișinău: Asociația pentru Politică Externă, 2019.
 11. Vizita premierului Maia Sandu la Kiev. La ce trebuie să fie atentă România? În: Experts for Security and Global Affairs. București, 2019 <http://www.esga.ro/wp-content/uploads/2019/07/Vizita-Maia-Sandu-la-Kiev.pdf> (vizitat: 06.04.2020).
 12. Văduva Gheorghe, „Geopolitica. Teorii. Areale. Falii. Confluențe” (curs geopolitic). – București, 2013.

Despre autor:

Dana PAIU,
doctorandă,
Academia de Administrare Publică din Moldova,
e-mail: danapaiu78@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7154-6428

About author:

Dana PAIU,
PhD student,
Academy of Public Administration from Moldova,
e-mail: danapaiu78@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7154-6428